

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4686768>

УДК 82-1/-9

Ефремова Е.М.

Ефремова Екатерина Михайловна, кандидат филологических наук, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук, Россия, 677000, г. Якутск, ул. Петровского, 1. E-mail: Kachkom84@mail.ru.

«Фемининные» авторские тексты: к проблеме идентификации «чужого ‘я’» в лирике (на материале якутской поэзии второй половины XX в.)

Аннотация. Рассматривается специфика поэтических произведений, обозначенных как «фемининные» авторские тексты, специально оформленные в особом стиле культурно обозначенном как «женский». Актуализируется проблема репрезентации женского субъекта художественном произведении, предполагающая анализ текстов в ракурсе функционирования гендерных стереотипов феминности и маскулинности. Особое внимание уделено форме ролевого героя как носителя «чужой» субъективности при раскрытии характерной «гендерной маски» в поэтическом тексте. Приводится несколько способов репрезентации женского «я» на материале лирической поэзии Л. Попова, а именно на примере стихотворений, написанных от лица женщины.

Ключевые слова: лирическая поэзия, поэтика, жанр, гендер, фемининность, маскулинность, лирический субъект, ролевой герой, «чужое ‘я’».

Efremova E.M.

Efremova Ekaterina Mikhailovna, Candidate of Philological Sciences, Institute of the Humanities and Problems of the Northern National Minorities, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Russia, 677000, Yakutsk, Petrovsky St., 1. E-mail: Kachkom84@mail.ru.

"Feminine" author's texts: on the Problem of identifying the "alien 'I'" in lyrics (based on the material of Yakut poetry of the second half of the twentieth century)

Abstract. The specificity of poetic works, designated as "feminine" author's texts, specially designed in a special style culturally designated as "female" is considered. The problem of representation of the female subject in a work of art is actualized, which involves the analysis of texts from the perspective of the functioning of gender stereotypes of femininity and masculinity. Particular attention is paid to the form of the role-playing hero as a carrier of "alien" subjectivity when revealing a characteristic "gender mask" in a poetic text. Several ways of representing the female "I" are given on the basis of L. Popov's lyric poetry, namely, on the example of poems written on behalf of a woman.

Key words: lyric poetry, poetics, genre, gender, femininity, masculinity, lyrical subject, role-playing hero, "someone else's 'I'" .

Специфика субъектной организации лирической поэзии многих авторов в якутской поэзии позволяет дифференцировать в текстах, наряду с други-

ми формами выражения авторского сознания, героя ролевой лирики – особого типа лирического субъекта, открыто выступающего в качестве «другого», близкого, как

принято считать, к драматическому герою. Художественные особенности лирики с проявлением авторского сознания в литературоведении наиболее четко сформулированы Б.О. Корманом: «Сущность 'ролевой лирики' в том, что автор в ней выступает не от своего лица, а от лица разных героев. Здесь используется лирический способ овладения эпическим материалом: автор дает слово героям, явно отличным от него. Он присутствует в стихотворениях, но скрыто, как бы растворившись в своих героях, слившись с ними». Исследователь обращает внимание на стилистическую специфику ролевой лирики: «В произведениях ролевой 'лирики' стилистически окрашенное слово несет однозначно характеристическую функцию: оно помогает соотнести образ 'я' с определенной социально-бытовой и культурно-исторической средой. В лирических же стихотворениях, где выступают автор-повествователь, собственно автор или лирический герой, сочетание и смена разнородных стилистических элементов передают сложное движение авторской мысли и чувства» [2, с. 176].

В истории якутской литературы достаточно яркое проявление женского субъекта наблюдается в ролевой лирике. В качестве закономерного типологического отличия определяется явление, когда примеры стихотворений с ролевым персонажем в якутской лирике обнаруживаются в основном в текстах с сатирическим и юмористическим пафосом («*Манчаары ырыата* (Песня Манчары)», «*Итирик бурсуй ырыата* (Песня пьяного буржуя)» А.Е. Кулаковского, «*Айанныт ырыата* (Песня странника)» Сем. Данилова, «*Саха хайыһардьыттарын ырыата* (Песня якутских лыжников)» П. Тобуровкова и др.). Песенная ориентация отмечается в преобладающем большинстве стихотворений ролевой лирики И. Гоголева («*Сылгыһыт хайыһаммыт ырыата* (Песня о восхвалении коневода)», «*Шофер ырыата* (Песня шофера)», «*Учуутал ырыата* (Песня учителя)» и др.). При этом важно подчеркнуть, что в преобладающем большинстве стихотворений ролевой ли-

рики в литературе Якутии отмечается песенная ориентация. Способы и формы художественной интерпретации выражаются у каждого индивидуально, с учетом особенностей, специфики метода и стиля писателя. Путем сравнения отдельных поэтических произведений Сем. Данилова, Л. Попова и И. Гоголева нами обоснованы типологические аспекты функционирования категории ролевого героя как особой разновидности «я» в лирике. Констатируется обобщающий вывод, что изображение окружающей действительности посредством типологически разных форм выражения авторского сознания дает возможность расширить диапазон лирически выражаемых эмоций, переживаний.

Женский субъект как отдельная категория и носитель «чужого» сознания в текстах наблюдается в творчестве Л. Попова. В произведениях автора обнаруживаются характерные примеры изображения переживания, присущего другим лицам, среди них – тексты, написанные от лица женщины, большинство которых стали популярными народными песнями: «*Песня девушки*» (1942), «*Песня обиженной девушки*» (1957), «*Другу студенту*» (1957), «*Почему же ты встретился (песня девушки)*» (1980). Структуру текстов формирует монолог героини, отражающий ее эмоционально-психологическое состояние, понимание мира и действительности дается через призму восприятия женского субъекта. Женский образ, от лица которого ведется высказывание в текстах, актуализирует возможность рассмотрения лирического переживания в аспекте исследований гендерных стереотипов «феминности» и «маскулинности» в литературоведении. Нацеленное отделение автора от субъекта высказывания проявляется в активном препарировании формы женского рода (грамматический и лексико-стилистический уровни). На уровне композиции подчеркивается жанр песни в заглавии произведений, утверждающий исполнительную форму коммуникации женского субъекта («*Песня девушки*», «*Песня обиженной девушки*»). Лирические пере-

живания в данном аспекте наделяются характерной экспрессивной динамикой.

Лексико-стилистическая окраска стихотворения «Песня девушки» импонирует к традиционной фольклорной песенной культуре. Наблюдается яркий пример глобализации и обобщения женского самосознания, когда коммуникативный аспект субъекта речи раскрывает типическое сознание исторического времени (1941-1945 гг.). Для усиления принадлежности эмоций к сознанию более широкого, обобщенного значения автором использованы модифицированные варианты стилистики фольклорных источников (образное содержание, подчеркивание аллитерации и др.).

*Сэттэ куннук сирдэри
Силэйтэлээн чизэрэстиир
Сэлиик-сэлиик аттарым
Силлэригэр хатаастан
Силлиэ курдук сиэллэрэн,
Сэрии барар сиригэр –
Сэгэттэйбэр тиийдэрбиэн!*

(Дословный перевод с якутского: 'Преодолевая преграды, ухватившись за гривы бурых коней, попасть бы туда, где война идет, и милого найти бы').

Раскрытие женского самосознания в поэтическом творчестве Л. Попова наблюдается с ранней лирики, что свидетельствует об универсальном, гибком характере лирических переживаний. Помимо женского самосознания, в текстах автора раскрывается детское мировосприятие, выражение переживаний «других» субъектов с нацеленной акцентировкой исторических, биографических элементов [1, с. 70], персонажной лирики [3, с. 87] и др. Специфика в том, что в лирике автора можно найти переживания разнообразного диапазона, где носителем речи выступает

образ женщины. Например, единичные переживания любовного характера, наделяясь четкой индивидуальной стилистической окраской, раскрываются в стихотворении «Песня обиженной девушки». Характерным композиционным приемом служит заглавие текста, подчеркивающее определенное психологическое состояние героини – 'обиженная девушка'. Автором изначально утверждается общая тональность стихотворения, отсылающая к выражению эмоций грустного характера. Сравнительно-сопоставительный аспект исследования подтверждает, что выражение особенностей «чужого» авторского «я» в поэтических текстах Л. Попова определяется индивидуальной творческой манерой. Многогранный уровень поэтизации лирического индивида, синтезирует различные параметры выражения женского типа субъекта (субъект речи / субъект высказывания).

Таким образом, раскрытие призм женского самосознания в пространстве художественного текста достаточно удачно раскрывается посредством особого типа субъекта – формой ролевого героя. Субъект повествования в ролевой лирике, как правило, некий условный персонаж. Имитация «чужой» субъективности позволяет авторам максимально эффективно проецировать женское самосознание в текстах словесной культуры. Изучение форм и видов проявления женского самосознания в художественном тексте, критериев и параметров его определения с учетом специфики национальной идентификации представляет совершенно не изученный пласт современного национального литературоведения. В литературе Якутии ставятся задачи и перспективы дальнейшего изучения женского самосознания, женского творческого процесса с точки зрения гендерологии как самостоятельной дисциплины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефремова Е.М. Поэзия Л. Попова: лирические субъекты в типологическом и жанровом аспектах. Новосибирск: Наука, 2015. 120 с.

2. Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. 236 с.
3. Яковлева В.Д. Циклы лирических стихотворений в якутской поэзии: типология и поэтика. Новосибирск: Наука, 2009. 136 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Efremova E.M. Pojezija L. Popova: liricheskie sub#ekty v tipologicheskom i zhanrovom aspektah. Novosibirsk: Nauka, 2015. 120 s.
2. Korman B.O. Izbrannye trudy po teorii i istorii literatury. Izhevsk: Izd-vo Udm. un-ta, 1992. 236 s.
3. Jakovleva V.D. Cikly liricheskij stihotvorenij v jakutskoj poezii: tipologija i pojetika. Novosibirsk: Nauka, 2009. 136 s.

Поступила в редакцию 18.03.2021.

Принята к публикации 21.03.2021.

Для цитирования:

Ефремова Е.М. «Фемининные» авторские тексты: к проблеме идентификации «чужого 'я'» в лирике (на материале якутской поэзии второй половины XX в.) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 144-147. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Efremova.pdf>